

KONSTITUTSIYADA SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLER

Rahmatova Vazirabonu Sheramat qizi

Buxoro davlat universiteti

``Tarix va yuridik`` fakulteti

``Yurisprudensiya`` yo`nalishi 1-bosqich talabasi

e-mail: vazirabonurahmatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8038341>

Annotatsiya: Maqolada fuqarolar shaxsiy huquq va erkinliklarining konstitutsiyaviy mexanizmlari, ularni tashkil etishni qonuniy asoslari, huquqiy maqomi, amaliy ahamiyati bayon etilgan. Bugungi kunda milliy qonunchiligimiz rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida xalqaro huquq qoidalari talabiga javob beradigan darajada qabul qilinmoqda. Shu sababli bugungi kunda shaxsiy huquq me`yorlarining vujudga kelishi va rivojlanishini o`rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola esa yuqorida sanab o`tilgan ma`lumotlarni kengroq ochib berishga qaratilgan.

Kalit so`zlar. Inson huquqlari, qonunlar, xalqaro huquq, shaxs daxlsizligi, xalqaro hamkorlik, demokratik islohotlar.

Kirish

Huquqiy mamlakat tashkil etish yo`lida O`zbekiston Respublikasi o`zining inson shaxsiy huquq va erkinliklarini ta`minlashni o`zining ustuvor vazifasi qilib belgilab oldi.

Shaxsning huquqlari kafolatlari qonunchilik va xalqaro huquqiy mexanizm fuqarolar huquqlarini amalga oshirishning bir biri bilan bog`liq shartlar tizimidan iborat:

- Iqtisodiy kafolatlari
- Mafkuraviy kafolatlari
- Siyosiy kafolatlari
- Huquqiy kafolatlari
- Moddiy kafolatlari

Prezidentimiz ta`kidlaganidek, Konstitutsiyamiz har bir fuqaro, uning hayotiy zarur bo`lgan huquq va erkinliklarini o`zida aks ettirganligi bilan ham muhim hujjatdir. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari haqidagi bob va undagi normalar mantiqiy mazmunga egadir. Bular huquq va erkinliklarning, shaxs va fuqaro hayotining o`ziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Shu belgilarga asoslangan holda konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar uch guruhga bo`linib tavsiflanadi:

- 1.Shaxsiy huquq va erkinliklar
- 2.Siyosiy huquqlar
- 3.Iqtisodiy-ijtimoiy huquqlar

Yuqoridagidek tasniflash bu huquqlarni tarixiy jarayonda birin ketin bosqichma-bosqich jamiyatda fuqarolar tomonidan o`rnatilishiga qarab ajratiladi va ular bir biri bilan uzviy bog`liq hisoblanadi.[1]

Shaxsiy huquq va erkinliklar fuqaro tug`ilishi bilan vujudga keladi, uni hukumat bermaydi, hukumat shu huquqlarni ta`minlaydi. Shaxsiy ya`ni tabiiy huquqlar barcha davlatlarda mavjud bo`ladi va hukumat tomonidan ta`minlanadi. Shaxsning huquq va erkinliklarining negizini erkinlik so`zi tashkil etadi. Erkinlik shaxsning o`z ixtiyori bo`yicha yaxshash imkoniyati bo`lib fuqaro qonunlarga itoat etishi zarur. Yurtimizda har bir fuqaroning erkinligi uning shaxsiy daxlsizligi bilan ta`minlanadi.

Daxlsizlik esa fuqaroning erkinligini cheklovchi hech qanday harakatlarga yo'l qo'ymasligidir. Huquqlarimiz orasida shunday huquqlar ham borki, ularni cheklash, ulardan mahrum etish va ular orqali jazoga tortish aslo mumkin emas. Bulardan biri yashash hiquqi hisoblanadi

Asosiy qism.

Mustaqil demokratik davlat tuzish yo'lidan dadil borayotgan mamlakatimizning eng ulug' maqsadi fuqarolar manfaatlarini ko'zlagan islohotlarni amalga oshirishga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu normalar Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxsiy huquq va erkinliklar quyidagi tartibda belgilangan:

- Yashash huquqi(25-modda)
- Sha'n va qadr qimmat daxlsizligi huquqi(26-modda)
- Erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi(27-modda)
- Ayblanuvchining o'zini himoya qilish huquqi(28-modda)
- Malakali yuridik yordam olish huquqi(29-modda)
- Fikrlash so'z va e'tiqod erkinligi huquqi(33-modda)
- Vijdon erkinligi kafolatlari

Inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari turlari:

- Konstitutsiya va qonunlarda yozilgan kafolatlar
- Ularni ta'minlovchi mansabdor shaxslar va davlat organlari
- Bevosita sud orqali ta'minlanishi

Shaxsning huquq va erkinliklari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining VII bobida o'z aksini topgan. Ushbu bob yashash huquqi bilan boshlanadi. Bu fuqaroning asosiy tabiiy huquqi bo'lib, uning daxlsizligi kafolatidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hukumat tomonidan fuqarolar hayoti uchun ijobiy muhitni yaratish inson sha'ni daxlsizligini ta'minlash majburiyatini ko'rsatadi. Xususan, bosh qomusimizda shaxsiy huquq va erkinliklar, siyosiy huquqlar, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar inson huquq va erkinliklarining kafolatlariga doir eng asosiy ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan normalarni o'z ichiga oladi. Mazkur huquq va erkinliklar va ularning kafolatlarini bilish barcha fuqarolarning kundalik faoliyatida asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek Konstitutsiyamizning 27-moddasiga ko'ra har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Ushbu moddada quyidagilar nazarda tutiladiki insonning ozodligi sha'ni, qadr-qimmatini bebaho va daxlsiz qadr-qimmat deb baholanadi. Ta'kidlash lozimki Konstitutsiyamizning 26-moddasida: "Insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'rvonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas. Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas" Shundan kelib chiqqan holda yurtimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar negizida asosiy e'tibor fuqaro, uning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini nazarda tutilganligini ko'rishimiz mumkin. Inson huquq va erkinliklarini ta'minlashning muhim sharti bu konstitutsiyaviy kafolatlar hisoblanadi. Mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan normalar konstitutsiyaviy kafolatlar deb ataladi. Fuqarolar huquqlarining kafolatlari ichida tenghuquqlilik tamoyili asosiy rol o'ynaydi. Konstitutsiyamizning 35-moddasiga muvofiq: " Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi".[2]

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, yurtimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish yo'nalishidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) tomonidan amalga oshirilmoqda. Yangi tahrirdagi "Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) to'g'risida"gi Qonunning 1-moddasiga ko'ra, "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) mansabdor shaxs bo'lib, unga davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va mansabdor shaxslar tomonidan inson huquqlari hamda erkinliklari to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan parlament nazoratini ta'minlash vakolatlari berilgan".[3]

Shaxs huquqlari kafolatlari bo'yicha xalqaro mexanizmlar ham amalga oshirilmoqda. Bir qancha mamlakatlar o'zlarining rasmiy bayonotlarida BMT nizomiga asosan muayyan shaxs huquqlariga irqiy, jinsiy, til va diniy haqoratlarsiz rioya qilinishini ta'minlashda hukumat yurisdiksiyasini rad qiladilar. Shaxs huquqlari sohasida xalqaro huquq rolining oshishi sabablaridan biri Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro paktlar, va ushbu sohada bir qancha xalqaro konvensiyalarning qabul qilinishidir.[4]

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki 1948-yildan keyin qabul qilingan 90dan ortiq konstitutsiyalar o'zida deklaratsiya qoidalarini mujassamlashtirgan va ushbu qoidalar deklaratsiya ta'siri ostida tuzilgan.[5]

Fuqaroning jamiyatda tutgan o'rnini uning shaxsiy huquq va erkinliklari bilan birga siyosiy huquqlardan foydalanishga imkon yaratadi. Bunday ko'rinishdagi imkoniyatlar turlicha bo'lib, ular jamiyatda amalda bo'lgan tartiblarga ko'p jihatdan bog'liqdir. Siyosiy huquqlar har bir fuqaroning, jamiyatning siyosiy hayoti va munosabatlarida qanday ishtirok etishini belgilaydi. Har bir fuqaro, u qanday siyosiy tuzumda yashashidan qat'iy nazar siyosiy huquqlaridan u yoki bu darajada foydalanadi. Siyosiy jihatdan faol fuqaroning siyosiy jarayonlar va siyosiy munosabatlardagi ishtiroki yuqori bo'ladi. Bu o'zining siyosiy huquq va erkinliklarini himoya qilishda yuqori darajada yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, fuqarolar huquqlarining davlat va jamiyat himoyasida ekanligi davlat fuqarolarining o'zaro ahillik, oliyjanob va mehr-muhabbat muhitida yashayotganligini bildiradi. Ushbu muhitda yashayotgan har bir inson milliy va umuminsoniy qadriyatlarini e'zozlashga harakat qiladi. Bu esa yurtimiz fuqarolarining hayot tarzini yanada yuksaltirish, tinch-totuvligining kafolati bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib fuqarolar huquqlari va erkinliklarining kafolati sifatida umumxalq tomonidan qabul qilingan, hukumat tomonidan o'rnatilgan yoki ma'qullangan, shaxs va fuqarolarga belgilab qo'yilgan huquq va erkinliklarni amalda ta'minlashga yordam beradigan huquqiy vositalar, yuridik metodlar va har sharoitlar majmuidir. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning demokratik o'zgarishlarga sodiqligini namoyish qilish, yurtimizda kechayotgan ulkan o'zgarishlar va yangilanishlar davrida avvalo inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish birlamchi vazifalardan sanaladi. Bunda jamiyatimizda mavjud milliy institutlar ichida Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining o'rnini beqiyosdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharhlar
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
3. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risida"gi qonun

4. Inson huquqlari bo`yicha umumjahon deklaratsiyasi
5. Lex.uz sayti

INNOVATIVE
ACADEMY